

УДК

РАСЧЕТ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

БОЧКАРЬ ВИТАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Преподаватель кафедры математики и прикладной информатики
Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета
Рубцовск, Россия

ПАЛКИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Преподаватель кафедры математики и прикладной информатики
Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета
Рубцовск, Россия

Аннотация: В данной статье рассматривается расчёт углеродного следа, связанного с академической мобильностью студентов и преподавателей института. Актуальность исследования обусловлена растущими объемами поездок в рамках образовательных программ, что влечет за собой увеличение выбросов парниковых газов.

Основная цель исследования заключается в оценке углеродного следа, возникающего при перемещении участников академической мобильности, а также в выявлении наиболее критичных факторов, влияющих на этот показатель. При расчете углеродного следа используется методика, которая включает анализ транспортных маршрутов, вида используемого транспорта и времени поездок. Особое внимание уделяется сравнительному анализу углеродных выбросов при различных формах мобильности.

Ключевые слова: академическая мобильность, углеродный след, конференции, парниковые газы, балльно-рейтинговая система, мобильное приложение.

В настоящее время вопрос углеродного следа становится все более актуальным в контексте глобальных изменений климата и стремления к устойчивому развитию.

Углеродный след – это совокупность всех выбросов парниковых газов в атмосферу при производстве продукции, потреблении чего-либо и транспортировке (рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Совокупность выбросов парниковых газов

Для снижения выбросов парниковых газов и уменьшения опасности глобального потепления в России предпринят ряд шагов. В первую очередь, разработана законодательная база по данному вопросу:

1. Указ Президента от 4 мая 2021 года "Об устойчивом развитии Российской Федерации";
2. Климатическая доктрина РФ [1].

В 2021 году правительство РФ утвердило Дорожную карту по декарбонизации российской экономики [2]. В соответствии с принятой Стратегией к 2050 году выбросы парниковых газов должны сократиться на 79% от текущего уровня. К 2060-му наша страна должна достичь полной углеродной нейтральности.

В рамках стратегии устойчивого развития и ответственного управления институт внедряет принцип «углеродного бюджета» для командировок.

На начальном этапе были разработаны правила принятия решений о научно-образовательных мероприятиях. Цель – не запрещать поездки, а тратить время, деньги и ресурсы планеты с умом.

В институте была разработана балльно-рейтинговая система для расчета углеродного следа при академической мобильности.

В условиях ограниченного углеродного бюджета перед институтом стоит задача оптимизации научно-образовательной активности. Это предполагает внедрение системы приоритетов для поездок, выбор наиболее рациональных маршрутов и форматов участия, а также повсеместное использование дистанционных альтернатив в случаях, когда очное присутствие не является критически важным [5].

Руководство настаивает, что ключевая цель – не сокращение научно-образовательного взаимодействия, а его качественное преобразование: отказ от хаотичных решений в пользу осознанного планирования для снижения экологического следа.

Углеродный бюджет института распределяется между кафедрами пропорционально численности студентов и преподавателей. Дополнительно 1,5% бюджета остаётся в резерве директора. На основе балльно-рейтинговой системы было разработано мобильное приложение, которое позволяет каждой кафедре учитывать углеродный бюджет с нарастающим итогом, который не должен превосходить лимит по кафедре.

Перед поездкой фиксируется цель и задаётся вопрос: «Можно ли достичь того же результата дистанционно?». Если да – поездка отклоняется и выбирается дистанционный формат.

Если выбор сделан в пользу посещения научно-образовательных мероприятий в очном формате, то определяется логистика поездок согласно таблицам 1 – 6.

Таблица 1 – Распределение ценности в научно-образовательной деятельности поездок по приоритетам

Критерий	Тип	Балл	Итого
Ценность	Конференция	4	15
	Партнерские встречи	4	
	Стажировка	4	
	Работа с оборудованием	2	

Таблица 2 – Расчет углеродного следа (при выборе автомобиля/автобуса использовать данные из таблицы 3)

Критерий	Тип	Балл	Выброс CO ₂	Итого
Углеродный след (на 1 пассажира за 1 км.)	Самолет	5	90 – 285	15
	Паром	2	10 – 50	
	Автобус	3	60 – 100	
	Автомобиль	4	100 – 180	
	Поезд	1	10 – 30	

Таблица 3 – Данные топлива

Тип транспорта	Тип топлива	Выброс CO ₂ в г	Балл	Итого
Автотранспорт	Бензин	156	2	6
	Дизель	167	3	
	Газ	125	1	

Таблица 4 – Уровень проходного балла для разрешения на поездку

Критерий	Уровень	Балл
Углеродный след (на 1 пассажира за 1 шт.)	Максимальный	72
	Средний	36
	Минимальный	1

Таблица 5 – Тип транспорта

Критерий	Тип	Балл	Итого
Тип транспорта	Самолет	5	15
	Автомобиль	4	
	Паром	2	
	Автобус	3	
	Поезд	1	

Таблица 6 – Расстояние

Критерий	Тип	Балл	Итого
Расстояние	Ближнее	1	6
	Среднее	2	
	Дальнее	3	

Для учета выбросов используется разработанное мобильное приложение. На рисунке 1 представлена форма заполнения заявки. Сотрудник выбирает тип транспорта. Если выбран автотранспорт, появляется дополнительная опция – тип топлива. Пользователь выбирает один из трех диапазонов расстояния: ближнее, среднее, дальнее. После заполнения всех полей система отображает итоговый углеродный след и активирует кнопку «Согласовать».

Рисунок 1 – Форма для заполнения новой заявки

На рисунке 2 представлены формы мобильного приложения, которые отражают возможность расчета углеродного следа для разного вида транспорта и возможность выбора цели поездки.

Рисунок 2 – Форма для выбора транспорта

После заполнения формы заявки и расчета углеродного следа заведующий кафедры отправляет результат на согласование директору.

На рисунке 3 представлена форма отчета с разбивкой по периодам для директора. Она позволяет отслеживать динамику и контролировать возможное количество потраченного углеродного следа кафедрой

Рисунок 3 – Форма отчета заявок кафедры

На рисунке 4 представлена диаграмма выброса углеродного следа по кафедрам.

Рисунок 4 – Диаграмма выброса углеродного следа по кафедрам

На примере международного конкурса был рассчитан углеродный след.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования отправила приглашение на международный конкурс «Экология – дело каждого», который пройдет в городе Красноярске в очном или онлайн-формате.

Очное участие даёт принципиальные преимущества, например, неформальное общение, где часто рождаются совместные проекты; погружение в профессиональную деятельность; встречи с коллегами из смежных областей могут дать неожиданные исследовательские решения. Онлайн участие позволяет лишь представить доклад и послушать выступления других участников, но качество научного обмена и возможность установить прочные связи при этом теряются. Руководство института, взвесив аргументы и применив разработанную балльно-рейтинговую систему, принимает решение: целесообразно очное участие при соблюдении бюджета углеродного следа кафедрой.

После этого начинается этап логистики, где производится расчет в рамках углеродного бюджета кафедры. Рассматривается два варианта.

1. Самолёт – один из самых загрязняющих видов транспорта. Основной вред наносят сжигание топлива при взлёте и конденсационные следы, усиливающие парниковый эффект. Короткие рейсы наиболее опасны с точки зрения загрязнения окружающей среды. Наибольший объем выбросов приходится на взлет и посадку, поэтому рейсы до 1500 км (2,5-3 часа) считаются наиболее «грязными».

До Красноярска дальность полета составляет 1200 км, поэтому рейс относится к коротким. Затрачивается из бюджета кафедры большое количество баллов.

2. Вид транспорта – поезд.

Поезд – один из самых экологичных видов транспорта с низким углеродным следом. Выброс углеродного следа в 7 раз меньше, чем у автомобиля, и в 20 раз меньше, чем у самолета. Поезд позволяет сократить транспортный след на 86% по сравнению с самолетом на короткие расстояния (до 1500 км).

Для поездки на конференцию кафедра выбирает поездку на поезде.

Разработанная балльно-рейтинговая система позволяет не создавать бюрократию и конфликтов при планировании научно-образовательных мероприятий и при этом сохраняет качество науки и образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 N 861-рп "О Климатической доктрине Российской Федерации"
2. «Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» №3052-р от 29 октября 2021 года.
3. Дьяков, А. В. Экологические аспекты академической мобильности: влияние на углеродный след. Устойчивое развитие образования и науки, 2023 – с.54.
4. Краснов, П. А. Оценка углеродного следа: примеры расчета для академической мобильности. Анализ и прогнозирование изменения климата, 2022 – с.85.
5. Федорова, Т. Ю., & Зайцева, С. В. (2023). Экономические и экологические аспекты академической мобильности: углеродный след в контексте устойчивого развития. Вопросы устойчивого развития, 2023 – с.53.